

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

**“O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDA**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK ANJUMAN
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

ANDIJON 2023

<i>Axmedova M.A Sativaldiyev.A</i>	
Termik ishlov berishda polimerli sovutish muhitlarining adabiyotlar tahlili <i>Sarvarbek K.D</i>	598
Qurilish shishasining xususiyatlari. <i>Atahonova S.O</i>	601
Kompozitsion materiallarni qurilish,mashinasozlik va texnikada qo'llanilishi <i>Mamajonova Muxlisa</i>	605
O'lchov va sinov vositalarini boshqarish bo'yicha korxonada standartini shakllantirish <i>Alimjanov B</i>	610
Laboratoriya atrof-muhiti va xonalarini boshqarish bo'yicha korxonada standartini shakllantirish <i>Usmonova M.B</i>	617
O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda energiya auditining o'rni <i>Nazirova X.Z., Asqarov S.A., Tozabekova G.I.</i>	621
К расчету эффективности очистки аппаратов с взаимно соударяющимися потоками <i>Бадалова Д.А, Бадалов А.А, Хайдаров Н.Б, Эсоналиева Х.Ш.</i>	624
Прогнозирование пикового потребления электроэнергии с помощью подходов ARIMA, LSTM, GRU, ARIMA-LSTM и ARIMA-GRU <i>Назирова Х.З, Бадалова Д.А.</i>	627
Maxsus o'ziyurar harakat tarkibi uchun ta'mirlash davrlarini yaxshilash uchun model tuzish <i>Fayzibayev Sh.S., Raxmiddinov I.O</i>	631
Fotoelektrik batareyalarni konstruksiyasini tahlil qilish <i>Iminova D.G'</i>	634
Tut bargiga zarar yetkazuvchi kapalaklarni qirish, kuzatish uchun mexatronika yorug'lik tuzoqlari <i>Aliboyev M.A</i>	638
Использование современных технологий при обеспечении безопасности населения и транспортного движения. <i>Ходжакулов М.Н, Ахматовунов Б.М.</i>	641
Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik menejmentning eng muhim strategik yo'nalishlari <i>Shakirova Y.S</i>	645
Ekologik muammolarning falsafiy tahlili (O'zbekiston Respublikasi misolida) <i>Iqlas N.A</i>	650
Mahalliy issiqxonalarda mehnat xavfsizligini boshqarishni tizimli nazorat tahlili <i>O'rinova S.K</i>	655
Особенности коррозии элементов проточных частей газотурбинных	660

foydalanishga yo'naltirilgan ekologik siyosat yuritmoqda. Bu esa yurtimizda ekologik barqarorlikni mustahkamlashga el farovonligini yuksaltirish, ekologiya va aholi salomatligini saqlashga xizmat qilishi muqarrar.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 apreldagi № PF2915 «O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyatini tashki etishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori
2. Ashurov M. S., Shakirova Yu.S. Ekologik vaziyat barqarorligiga ta'sir etuvchi ekologik muammolar va ularni ilmiy yechishning asosiy yo'nalishlari. FarPI ITJ, 2021, T.25, №4,
3. Ashurov M. S., Shakirova Yu.S. Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik menejmentning strategik yo'nalishlari . Al-FERGANUS, 2021.
3. Baxretdinova X.A., Xasanov B.U., Xujamkulova X.I., Dustnazarova S.A. Ekologik menejment. - Toshkent (TIMI), 2017. – 184 b.

Ekologik muammolarning falsafiy tahlili

(O'zbekiston Respublikasi misolida)

Iqlas Nogaibayev Almagambetovich, tayanch doktorant, Qoraqalpoq

davlat universiteti

Nukus, O'zbekiston

Hozirgi zamonaviy dunyoda insoniyat fan va texnika sirlarini anglash jarayonida va undagi kashfiyot va yutuqlarga tayangan holda tabiatga bo'lgan ta'sir ko'lamini kengaytirish bilan birgalikda undagi biologik xilma-xillikni saqlab qolishga ham harakat qilib kelmoqda. Biroq bugungi kundagi ilmiy farazlar, olimlar va mutaxassislarning fikrlariga quloq soladigan bo'lsak, kelajak biz o'ylaganimizdan ko'ra vahimali tus oladigandek. Chunki insoniyat faoliyati bilan yaratilgan sun'iy muhit tobora tabiiy muhitni anchagina o'zgartira boshladi, hatto uni yutib yuborish darajasiga yetdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu bo'yicha

odamzotning kelajagini hozirgi global muammolar konteksida tadqiq qilayotgan xalqaro Rim klubi nomli tadqiqot markaziga asos solgan A.Pechchei haqdir: «Insoniyat kelib chiqishining bu bosqichidagi, uning evolyutsiyasining haqiqiy muammosi shundaki, u madaniy yo'nalishda o'zi bu dunyoga olib kelgan o'zgarishlariga moslashishga to'liq ega bo'lmay qoladi»[1]. Insonlar tabiatni o'zgartirishi uchun ma'lum darajada kuch ishlatdi. Mehnat faoliyati ta'sirida dehqonchilik faoliyati uchun o'rmonlar kesilib, botqoqliklar quritildi. Qishloq hududlari o'rnida shaharlar paydo bo'ldi. Inson tabiatni o'zlashtirish jarayonida uni o'zining talab va istaklariga mos tarzda o'zgartirdi. Keyinchalik, insoniyat jamiyatining rivojlanishi uning texnikaga nisbatan talabini keltirib chiqardi. Vaqt o'tgan sari insoniyatning ta'siri qudratli kuchga aylana bordi. Albatta, odamzotning tabiatga texnogen ta'siri salbiy xarakterga egadir. Sababi insoniyat texnikaga tayangan holda dunyoni o'z istak va talablariga moslashtirish harakati ekologik muammolarni keltirib chiqardi. So'nggi yillarda ko'plab hisobotlarda vayronagarchilik va hatto yo'qolib ketish haqidagi mash'um xabarlar mavjud.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Gumanitar masalalar bo'yicha boshqarmasi ekstremal iqlim hodisalari sababli dunyo bo'ylab 34 million kishi to'yib ovqatlana olmayotganligi, ob-havo bilan aloqador tabiiy ofatlar 2019-yilning o'zida 140 davlatda deyarli 25 million kishi uy-joyini tark etishga majbur etgani haqida ogohlantirgan. "Iqlim o'zgarishi ko'p davrdan buyon hayotni, biologik xilma-xillikni yo'q qilib kelmoqda va bu sayyoradagi insoniyat kelajagiga ziyon yetkazmoqda", - deydi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha konvensiyasi ijrochi kotibi Patrisiya Espinosa[2].

Dunyo miqyosida sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar asosiy muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Buning uchun biz tabiatga e'tibor berishimiz, faqat bugunni emas, yaqin va uzoq kelajakni o'ylab ish tutishimiz zarur[3].

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan davrdan e'tiboran, ekologik xavfsizlik hamda atrof-muhitni qo'riqlash masalalariga e'tibor qaratib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining ekologik xavfsizlik siyosati asosan, Konstitutsiya, qonun hujjatlari, O'zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik konsepsiyasi, Respublikaning xalqaro konvensiyalari va kelishuvlaridan kelib chiqadigan majburiyatlar, shu bilan birga yetakchi mamlakatlar qonunchilik tajribasini hisobga olgan holda atrof-muhit hamda barqaror rivojlanish bo'yicha Rio-de Janeyro va Yoxannesburg deklaratsiyalarining prinsiplari asosida amalga oshiriladi.

Mavjud hujjatlar orasida «1999-2005»yillarda atrof-muhitni qo'riqlash bo'yicha Milliy harakatlar rejasi»(1998), «Cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha Milliy harakatlar dasturi»(1999), «Biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha Milliy strategiya va harakatlar rejasi»(1999), «Barqaror rivojlanish strategiyasi konsepsiyasi va strategiyasi»(2000), «Qurshagan muhitning samaradorligini o'rganish» eng asosiy hujjatlardir. Xalqaro darajada O'rta Osiyoda qurshagan muhitni qo'riqlash strategiyasi O'zbekiston hukumati va boshqa mamlakatlar (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamda Turkmaniston) mintaqaviy darajada tashkillashtiruvchi chora-tadbirlar, boshqarish uchun asos bo'lgan bir qator hujjatlarni qabul qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida «Yer to'g'risida» (1990), «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida »(1992), «Yerosti foydali qazilmalari to'g'risida »(1994), «Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida »(1997) va boshqa qonunlar mavjud.

Bugungi kunda yer yuzining barcha burchaklariga ekologik muammolar har xil darajada xavf tug'dirmoqda. Yer yuzida ekologik xavfli hududlar yil sayin ko'paymoqda. Eng xavflisi shuki, ekologik falokat – bu ertangi kun emas. U bugunning o'zida orqaga qaytmaydigan haqiqatga aylanib ulgurdi. Bunday sharoitda masalaning qo'yilishi va yechilishi undan chetlashish yoki qochish bilan amalga oshmaydi. Eng asosiysi - bu falokatni yumshatish ham emas, balki

sayyoramizni shu ahvolga solgan sivilizatsiyaviy omillarning texnogen va sotsiomadaniy oqibatlarini to'xtatish, ularni imkoni boricha bartaraf qilish. Bu yerda, albatta, ko'pchilik muammolar sodir bo'layotgan jarayonlarning sabablarini ongli ravishda tushunish, bilish bilan bog'liq. Mavjud holatning, jarayonlarning sabablarini teran anglamaguncha, ularni har tomonlama tahlil qilmaguncha chora-tadbirlar sharoitni faqat qiyinlashtirishi, murakkablashtirishi mumkin[4].

Bunday ekologik falokatlar O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasini ham chetlab o'tmagan. Ekologik inqirozning eng xavfli ko'rinishlari – hududlarning cho'llanishi, tuproqning eroziyasi, suv yetishmovchiligi, atmosferaning ifloslanishi, o'rmonlarning yo'qolib borishi, har xil kasalliklarning paydo bo'lishi, chiqindilarning ko'payishi va ularning qayta ishlanmasligidir. Bunday ekologik muammolar dunyoning ko'pchilik mamlakatlariga xos.

Xulosa o'rnida, mamlakatimizning ekologik holatini yaxshilashga bog'liq quyidagi tavsiyalarni havola qilmoqchiman.

Birinchi, mamlakatimizda har bir shahar, tuman, viloyat hamda Respublikaviy miqyosda hududlarning ekologik sharoitini tadqiq qilib, monitoring yuritish va ularni ommaviy axborot vositalari orqali doimiy e'lon qilib borish hamda uni tanqidiy baholash.

Ikkinchi, ekologik madaniyatni shakllantirishning yo'llaridan biri ekologik ta'limdir. Bunda ekologik madaniyatni shakllantirishni boshlang'ich ta'limdan boshlab yo'lga qo'yish.

Uchinchi, har bir tuman va viloyatning tabiati, uning tabiiy boyliklari va hayvonotlar, o'simliklar dunyosi haqida «Qizil kitob» tashkil qilish.

To'rtinchi, ekologik volontyorlik xizmati tashkil qilish va ularni rag'batlantirish.

Beshinchi, ekologik haftalik, ekologiya oyi, ekologiya kunlarini o'tkazish va uni nishonlash.

Oltinchi, ekologik xavfli hududlarda yashovchi odamlarning salomatligi,

yashash sharoiti hamda ishlashiga bog'liq holda ularga yengilliklar yaratish.

Yettinchidan, barcha davlat hamda nodavlat muassasa va tashkilotlarda ekologik xodimlar lavozimlarini tashkil qilib, ularni o'sha yerning ekologik holatiga mas'ul etib belgilash.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimbetov Yu. **SOCIALLIQ FILOSOFIYA**. Toshkent "Muharrir nashriyoti" 2021. 204 b.
2. "Insoniyat xavf ostida". Kelajakda qanday tabiat ofatlari kuzatilishi mumkinligi aytili. (<https://qalampir.uz/uz/news/insoniyat-khavf-ostida-kelazhakda-k-anday-tabiat-ofatlar-kuzatilishi-mumkinligi-aytili-56446>)
3. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022 yil 2-fevral kuni chiqindilar bilan ishlash tizimi va ekologik holatni yaxshilash, "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi. (<https://iiv.uz/news/avlodlarimiz-bizdan-keyin-ham-munosib-tabiiy-muhitda-yashashi-kerak--prezident>)
4. **ХАБАРШЫСЫ БЕСТНИК**. Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан Нукус 2010. Қарақалпақстан Республикасында экологиялық кризистің өтлесиўи мәселесине. А.К.Бердимуратова, Ю.Алимбетов, У.К.Худайбергенов